

DAVLAT BOSHQARUVINI DEMAKRATLASHTIRISHDA SIYOSIY PARTIYALARNING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH MASALALARI

Matyakubov Bekzod Qadamboyevich¹

¹Xorazm Viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Yuldasheva Yulduz Oybek qizi²

Durdibayev Yo'ldoshboy Bozor o'g'li,³

Saidabdullayev Orzubek Sobir o'g'li⁴

Sobirova Shaxrizoda Xayrulla qizi⁵

Xajiboyev Izzatbek G'afur o'g'li⁶

²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶Xorazm Viloyati yuridik texnikumi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7237869>

Annotatsiya: maqolada davlat boshqaruvini demokratlashtirishda siyosiy partiyalarning ro'lini yanada kuchaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Partiya ma'lum bir ijtimoiy guruhning tashabbusi tufayli vujudga keladi. Bu shuni anglatadiki, har qanday partiyaning asosiy maqsadi hokimiyatga erishishdir.

Kalit so'zlar: siyosiy partiyalar, fuqarolar, suverenitet, hokimiyat, davlat boshqaruvi.

O'zbekiston Respublikasida demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda siyosiy partiyalarning o'rni juda muhim.

O'zbekiston Respublikasining "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonunining 1-moddasida: "Siyosiy partiya O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro'yobga chiqarishga intiluvchi hamda o'z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko'ngilli birlashmasidir" [1].

Har qanday partiyaning asosiy maqsadi hokimiyatga erishishdir. Partiya ma'lum bir ijtimoiy guruhning tashabbusi tufayli vujudga keladi. Bu shuni anglatadiki, u ushbu guruhning manfaatlarini amalga oshirish vositasiga aylanadi. Partiyaning maqsadlari hokimiyat uchun kurash bilan yoki o'z hukumatini tuzish yo'li bilan yoki o'z tarkibiga o'z vakillarini ko'tarish orqali koalitsion hukumat tuzish bilan bog'liq. Hokimiyatni qo'lga kiritgan partiya siyosiy hokimiyatga erishish uchun kurashish vakolatini bergan ijtimoiy kuchlar manfaatlarini qondirish uchun davlat hokimiyatidan to'liq foydalanishga intiladi.

Partiyalarning ijtimoiy harakatlardan farqi shundan iboratki, partiyalar davlat hokimiyatini amalga oshirishda ishtirok etish uchun kurashadi, ijtimoiy harakatlar esa bunday ishtirok etish maqsadlariga bevosita da'vo qilmaydi va ushbu maqsadni amalga oshirish bilan bog'liq majburiyatlarni yuklamaydi.

Tahlilchilarning aytishicha, zamonaviy demokratiyani qanday ta'riflashimizdan qat'iy nazar, bir narsa o'zgarmaydi: demokratik tizimga hukumat va jamiyat o'rtasida vositachi guruhlar, shuningdek, turli nuqtai nazar va siyosiy imtiyozlarni ifodalash va himoya qilish mexanizmlari kerak. Olimlarning vazifasi siyosiy partiyalarning ushbu mexanizm rolini o'ynashi zarurmi yoki yo'qligini aniqlashdan iborat. Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi va ayniqsa, Internetning axborot almashish vositasi sifatidagi roli ortib borayotganligi sababli, ko'plab mualliflar demokratik tizimning to'g'ri ishlashi uchun siyosiy partiyalarning mavjudligiga shubha bilan qarashadi. Elektron aloqa vositalari saylovchilar va siyosiy nomzodlar o'rtasidagi masofani yopmoqda, ular endi elektron ommaviy axborot vositalari va internet orqali o'z auditoriyasiga bevosita murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda endi siyosiy partiyalarning vositachiligi talab qilinmaydi [2].

Siyosiy partiyalarning siyosat va mafkura masalalarida yaqinlashishi partiyalararo raqobatning rolini pasaytiradi. Zamonaviy demokratik davlatlarda siyosiy partiyalar o'rtasidagi mafkuraviy va siyosiy dasturlardagi tafovutlar kamroq sezilib bormoqda. Buyuk Britaniyadagi Leyboristlar va Konservativlar partiyalarining siyosiy pozitsiyalarining yaqinlashishi bunga yorqin misol bo'la oladi. Siyosiy partiyalar neytral nuqtai nazarga ega saylovchilarning ovozlari olishga intilib, saylovchilarning ko'pchiligini qiziqtiradigan tarzda o'zini tutadi. Natijada, ular orasidagi farqlar avvalgiga qaraganda kamroq ravshan bo'ladi. Siyosiy partiyalar bir-birini ko'ra boshlagach, ular o'rtasidagi raqobat o'z qadr-qimmatini yo'qotib, resurslarni isrof qilishga aylanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, siyosiy partiyalarga pul tikishning ma'nosi yo'q [3].

Qolaversa, zamonaviy saylovchilar siyosiy partiyalar va professional siyosatchilardan ma'lum darajada ko'ngli qolgan – ular islohotlar va siyosiy yangilanishlarga to'sqinlik qiluvchi korruptsioner amaldorlar sifatida qabul qilinadi. Siyosiy nomenklatura taraqqiyotga to'siq sifatida qarala boshladi. Ba'zi mualliflarning ta'kidlashicha, siyosiy partiyalar qancha kam bo'lsa, rivojlanish va islohotlar uchun shuncha yaxshi bo'ladi.

Siyosiy partiya, ekspertlarning fikricha, umumiy mafkura bilan birlashgan siyosiy ambitsiyali odamlar tomonidan yaratilgan va boshqariladigan tarmoqdir. Ular o'z ta'sir doirasini kengaytirish, o'z mavqeini mustahkamlash maqsadida siyosatga qiziquvchilarni o'ziga jalb qilishga urinmoqda. Siyosiy partiyalarga shu tarzda ta'rif berish orqali aytish mumkinki, ular hali ham zamonaviy demokratik davlatlar uchun, hatto elektron asrda ham zarurdir. Birinchidan, elektron aloqa vositalari saylovchilarga tegishli ma'lumotlardan foydalanishni osonlashtirib,

siyosatchilarga saylovchilar bilan bevosita bog'lanish imkoniyatini yaratib bersa-da, saylovchilarni tashkil etish va siyosiy partiyalarning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan g'oyaviy va siyosiy qarashlarni ifodalash haligacha amalga oshirib bo'lmaydi. Onlayn murojaatlar va murojaatlar passiv harakat usuli hisoblanadi, uning samaradorligi cheklangan. Nomzodlarga saylovchilarga ta'sir ko'rsatish va tashkiliy masalalarda samaraliroq bo'lgan mahalliy partiya tashkilotlari hali ham zarur. Bundan tashqari, siyosiy partiyalar ko'magisiz faqat elektron ommaviy axborot vositalaridan foydalanish badavlat fuqarolarning bir nechtasiga nomzod bo'lishlari va saylovlarda g'alaba qozonishlari mumkin, chunki ular elektron ommaviy axborot vositalarida ustunlik qila oladilar.

Bundan tashqari, fuqarolik jamiyati va bir qator manfaatdor guruhlar ko'p jihatdan siyosiy partiyalarni almashtirmaydi, balki ularni to'ldiradi. Ayrim funksiyalar bir-biriga mos kelsa-da, siyosiy partiyalar ko'proq kuch va harakatga yo'naltirilgan bo'lib, keng qamrovli ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy masalalarni qamrab oluvchi keng qamrovli dasturlarga ega. Fuqarolik guruhlari odatda jamiyatning ma'lum qatlamlariga qaratilgan bo'lib, ba'zi muayyan masalalarni hal qilish bilan band. Agar manfaatlar guruhi aholining turli qatlamlari manfaatlariga daxldor bo'lgan ko'p sonli masalalar bilan shug'ullansa, shuningdek, davlat siyosatiga yoki hatto uning tarkibiga ta'sir etuvchi harakatlarni amalga oshirsa, u siyosiy partiyadan unchalik farq qilmaydi. Misol uchun, Germaniyadagi Yashillar partiyasi, to'g'ri shart-sharoitlarni hisobga olgan holda, manfaatlar guruhi siyosiy partiya aylanishining ajoyib namunasi [4]. Qolaversa, partiyalarning mafkuraviy-siyosiy masalalarda yaqinlashishi ular oldiga yangi vazifalarni qo'yadi, biroq bu partiya siyosati tugaganidan dalolat bermaydi. Yaqinlashish tomonlarning barcha masalalarda bir xil pozitsiyani egallashini anglatmaydi. Turli siyosiy partiyalar hali ham saylovchilarga tanlash imkoniyatini beradi. Negaki, tadqiqotchilar saylovchilarni turli tish pastalari brendlaridan tanlashni yaxshi ko'radigan xaridorlar bilan solishtirmoqda, garchi ular orasidagi farq minimal bo'lsa ham.

Nihoyat, odamlarning korrupsiya va partiya siyosatidan charchagani ham partiyalar siyosiy maydonni tark etishi kerak degani emas. Bu esa partiya faoliyatining ayrim usullarini o'zgartirish, partiyalarning o'zini ham isloh qilish zarurligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, siyosiy partiyalarning sahnadan g'oyib bo'lishining yuqoridagi to'rtta sababi aslida zamonaviy partiyalar hal qilishi kerak bo'lgan to'rtta vazifadir. Bundan tashqari, bu partiyalar o'zlarini isloh qilish va an'anaviy funktsiyalarni yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin bo'lgan

imkoniyatlardir. Partiyalar zamonaviy demokratik davlatlarda muhim siyosiy kuch bo'lib qolaveradi, chunki ular siyosiy ambitsiyali odamlarning hokimiyatga erishishi uchun eng samarali va samarali tashkiliy vositadir.

«Qaysi partiyalar demokratik tuzumning mustahkamlanishi va to'g'ri faoliyat yuritishiga hissa qo'shmoqda, qaysilari yordam bermaydi» – bu muammoli-savol bugungi kungacha ko'plab siyosatshunoslarni qiynab kelmoqda.

Demokratiyaning mustahkamlanishi - bu demokratiya fuqarolar tomonidan shunchalik keng qabul qilingan va jamiyatga chuqur singib ketgan jarayon bo'lib, uning qulashi juda dargumon. Demokratiyani fuqarolarning ko'pchiligi tomonidan davlat boshqaruvining optimal shakli sifatida qabul qilingan taqdirda uni kuchli deb atash mumkin. Mustahkamlash jarayoni demokratik tizimni normallashtiradigan va uning barqarorligini oshiradigan xatti-harakatlar va qonunchilikdagi o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bunday normallashtirish fuqarolarning kuchli faolligini, demokratik madaniyatni rivojlantirishni, yetakchilar soni va bilimni oshirishni, yetuk fuqarolik jamiyati faoliyat yuritishini, eng muhimi, siyosiy barqarorlikni talab qiladi. Demokratiyani mustahkamlash uchun nizolarni demokratik hal etish normalari va tartiblari qabul qilingan normaga aylanishi zarur. Bu erda asosiy narsa davlat muassasalarining kundalik amaliyotiga e'tibor berishdir [5].

Demokratiyani mustahkamlashning asosiy ko'rsatkichi saylovchilarning demokratiyani mamlakat hayotining zaruriy sharti deb hisoblagan foizidir. Demokratiya samaradorligiga kelsak, uning sifatini quyidagi yo'nalishlarning holati bilan baholash mumkin: inson huquqlarini himoya qilish, adolat va tenglikni himoya qilish, boshqaruvning samaradorligi va samaradorligi, siyosiy qarashlarning zo'ravonliksiz ifodalanishi.

Siyosatshunoslarning fikricha, tarqoq partiyaviy tizim sharoitida hech bir partiya doimiy ravishda saylovda ko'pchilikni qo'lga kiritmaydi.

Bundan tashqari, partiyaviy tizim qonunchilik asosiga ega bo'lmasa, partiyalarning jamiyatda ildizlari sayoz. Jamiyatdagi "ildizlilik" mezonlaridan biri bu partiyalarga ishonadigan, aniq partiya imtiyozlariga ega bo'lgan yoki u yoki bu partiyaga tegishli bo'lgan saylovchilar foizidir. Jamoatchilikning partiyalarga ishonchi pastligi demokratiyaga kamida ikki jihatdan zarar keltiradi.

Birinchiidan, saylovchilar o'rtasida partiyaga mansublikning yo'qligi saylovchilar qarashlarining o'zgaruvchanligiga olib keladi.

Ikkinchiidan, agar partiyaviy tizim qonun bilan mustahkamlanmagan bo'lsa, saylovchilar partiya maqsadlaridan ko'ra, shaxsiy xohish-istaklari yoki aloqalari

asosida ovoz berishadi. Bu esa, o'z navbatida, partiyasiz nomzodlarning saylovlarda, ayniqsa, prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonish imkoniyatlarini oshiradi.

Shunday qilib, populizm aniq partiya tuzilmasi va partiyalar ierarxiyasi mavjud bo'lmagan mamlakatlarda ko'proq uchraydi. Bu yerda demokratik javobgarlik mexanizmi pastroq, siyosiy yetakchilar esa o'zgaruvchan va o'yinning so'zsiz qoidalarini buzish ehtimoli ko'proq. Kuchli demokratik hokimiyatga ega jamiyatlarda partiya ramzlari muhimroqdir va partiya ko'proq ishonchlilikni va'da qiladi. Partiya ramzlari va dasturlari fuqarolarga siyosatda kim qanday rol o'ynashini qator orasini o'qimay, tushunishga yordam beradi va bu zarur nazoratni ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-54191> [O'zbekiston Respublikasining "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonuni]
2. Umarov M. A. Zamonaviy demokratik jamiyatda siyosiy partiyalarning o'rni// Yosh olim. 2020. №1 (71). B. 434-436.
3. Бобомуродов М.М. (2021) Значение и роль политических партий в современном демократическом обществе//Вестник науки и образования. №2.
4. Нидермайер О. Развитие партийной системы в новых федеральных землях Германии//Observer № 3 (170)
5. Мухтарова Т. С. (2019). Роль политических партий в развитии гражданского общества в Узбекистане. European science, (2 (44)), 32-36.

